

BIOTEXNOLOGIYADA FOSFOLIPIDLARNING SINTEZI VA ULARDAN FOYDALANISH SOHALARI

Muhammadiyev Asqar Umbar o'g'li

Xodjayev Sarvar Faxriddinovich

Toshkent Kimyo texnologiya instituti magistrant

Toshkent Kimyo texnologiya instituti, f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794636>

Annotatsiya: Dunyo miqyosida fosfolipidlar asosan oziq ovqat va biotexnologiya sohaslarida ishlatiladi. Fosfolipidlarni sintez qilishda asosan oziq ovqat, farmasevtika, tibbiyot ishlarida qo'llanilishi uchun ajratib olinadi. Bu mahsulot inson hayotida muhim bo'lgan moddalardan biridir.

Kalit so'zlar: Fosfolipid, fosfoinositid, biologik membrana, inositid, liposomal dorilar, tibbiy biologiya.

Bugungi kunda fosfolipidlar keng ko'lamda sanoatda, tibbiyotda, farmasevtika sohaslarida qo'llanilayapti. Fosfolipidlar inson sog'lig'i uning organizm to'qimalarining tuzilishi faol ishlashi faoliyati uchun kerak bo'lgan modda hisoblanadi. Fosfolipidlar biotexnologiyada kimyoviy va fermentativ sintez, tabiiy manbalardan ajratib olish, turli molekulyar tipdagi fosfolipidlarni ishlab chiqarishning sanoat texnologiyalari orqali ishlab chiqariladi. Ularning tuzilishi, biologik faolligi va ulardan dori vositalarining liposomal shakllarini olish uchun foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumot berilgan. So'nggi paytlarda ko'plab ilmiy markazlar "fosfolipidlar" umumiy nomi bilan birlashtirilgan tabiiy biologik faol birikmalarning keng guruhini har tomonlama o'rganishga va ulardan sanoatda va biotexnologiyada amaliy ishlar olib bormoqdalar. Amaliy jihatdan bu fosfolipidlarning ayrim turlari, ularning tarkibi va o'zgarishga uchragan sintetik analoglari diagnostik va dorivor preparatlarni ishlab chiqarish va ulardan tibbiyotda foydalanish bugungi kunda keng tarqalayotgan jarayonlardan biridir. Bular orasida keng tarqalgan birikmalarga fosfo va glikofosfolipidlar kiradi. Bu moddalar oz miqdorda bo'lsada, barcha organizmlar a'zolari va to'qimalarining hujayralarida tarqaladi va ularning yuqori konsentratsiyasi miya va orqa miya, yurak mushaklari, jigar, o'pka va boshqa organlarning yaxshi ishlashi uchun muhim bo'lgan moddalardan hisoblanadi. Fosfolipidlardan tibbiyot sohaslarida foydalanish ularning biologik ahamiyatiga bog'liq.

Hozirgi vaqtda fosfolipidlarni ajratib olishning ikki xil usuli mavjud.

-Birinchisi yondashuv, past molekulyar og'irlikdagi birikmalarga asoslangan kimyoviy yoki biotexnologik (enzimatik) va sintez (usullarning kombinatsiyasi) dan ajratib olish.

-Ikkinchidan, biotexnologik usullar yordamida tabiiy xom ashyolardan fosfolipid fraksiyalari va ularning aralashmalarini strukturaviy sintez usulida ajratib olish. Bunda asosan bioorganik kimyo sohasidagi usullardan ham ko'proq foydalanadi.

Fosfolipid tarkibidagi fosfoinositidlarning barcha vakillarini sintez jarayonida amalga oshirsa bo'ladi: fosfatidilinositid, fosfatidilinositol fosfat, fosfatidilinositol difosfat, shuningdek, diatsilgliserol, trifosfat, motosidifosfosfat, motosidifosfosfat fermentativ parchalanish mahsuloti hisoblanadi. Inositid - fosfoinositidlarning tartibga soluvchi siklida ma'lum bo'lgan hujayra ichidagi transmitter hisoblanadi. Fosfolipidlar biotexnologiyada antigen glikolipidlarni mikrobakteriyalarning patogen shtamlari orqali sintez qilib olish mumkin, bu asosan ikki usulda olib boriladi;

Birinchidan inositol tarkibidagi glikofosfolipidni fosfotidinositol mannozidini sintez qilib olish mumkin;

Ikkinchidan, keramid fosfoinositol mannozidini sintez qilib, ham olish mumkin.

Fosfolipidlarning sintezi , 1-jadval

T/r	Fosfolipid moddalar.	tarkibidagi	Ajratib olingan yog'	Sintezi	Ozuqaviy qiymati mg/
1	Fosfotidilinosit		Soya	Kimyoviy	0,012 mg
2	Fosfotidilinositol		Soya	Kimyoviy	0,028 mg
3	Fosfatidilinositol difosfat		Soya	Kimyoviy	0,019 mg
4	Motosidifosfosfat		soya	enzimatik	0,038 mg

Ayrim turdagi fosfolipidlar eng muhim bioregulyatorlardir. Bunga misol qilib fosfoinositidlarni keltirish mumkin, ular fosfolipid moddasining kichik tarkibiy qismlari bo'lsa-da, eng muhim metabolik jarayonlarda faol ishtirok etadilar. Bu birikmalar membrana tuzilishini tartibga solishda ishtirok etadi, dorilar va fermentlar bilan bog'lanadi. Biotexnologiya sohasida liposoma preparatlarini yaratish bugungi kunda juda dolzarb bo'lib bormoqda. Biotexnologlar sezilarli ishlari orqali pirogensiz va steril preparatlarni yaratildi. Bu preparatlar orasida liposomal o'smaga qarshi dori Lipodox, liposomal doksorubitsin shuningdek, liposomal antihipoksik va gepatoprotektiv preparatlar Lipin va Lioliv, shuningdek, kardiologik va oftalmologik kasalliklarni davolash uchun foydalaniladi.

References:

1. Химия липидов / Р. П. Евстигнеева, Е. Н. Звонкова, Г. А. Серебrenникова, В. И. Швец. – М. : Химия, 1983.
2. Влияние смесей лимонной и янтарной кислот на полярность фосфолипидов подсолнечных масел/ Бутина Е.А., Герасименко Е.О., Боковикова Т.Н.// Известия ВУЗов. Пищевая технология. -1999, № 4.- С. 20-22